

CARCINOSIN: DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES

Dra. Nora Aranovich

La primera vez que escuché una clase de *Carcinosin* me dijeron que era una especie de mezcla de *Lycopodium*, *Pulsatilla* y *Phosphorus*. La necesidad de afecto de *Pulsatilla*, los miedos de *Phosphorus* y la agravación por el consuelo y la intolerancia a la contradicción de *Lycopodium*. Partiendo de este esquema básico voy a hacer los diagnósticos diferenciales con estos tres medicamentos y voy a agregar a *Tuberculina* y a *Medorrhinum*, pues tienen muchísimos síntomas en común.

A *Phosphorus* se parece mucho: en la afectuosidad, en la compasión, la inquietud en niños, que tocan todo, en la impresionabilidad. Ambos son dictadores, tienen deseo de sal, de helados, mejoran por un corto sueño y temen a las tormentas y a la oscuridad. Sienten el miedo en el estómago. Los dos medicamentos son precoces y suelen dormir en posición genupectoral.

Carcinosin, por su lado, presenta la gran tendencia al baile rítmico, el deseo de viajar, la agravación o mejoría al borde del mar y sobre todo los antecedentes familiares de cáncer, diabetes y anemia perniciosa. Son niños que presentan infecciones graves, sobre todo pulmonares en los primeros meses de vida.

Si lo confrontamos con *Pulsatilla*, veremos que ambos son afectuosos, compasivos, mejoran por el consuelo (agregarlo). A los dos les cuesta defenderse en la escuela, son limpios, meticulosos y detallistas. Sin embargo, a *Carcinosin* le falta la docilidad; es más, son niños sumamente obstinados, dictatoriales, precoces, inquietos. Todo esto nos aleja de la imagen sumisa, dócil, sonrosada y dulce de *Pulsatilla*.

Ambos tienen abandono, pero este síntoma es mucho más fuerte en *Pulsatilla*. *Carcinosin* puede también dormir boca arriba con las manos a los lados de la cabeza como *Pulsatilla*.

Con *Lycopodium* comparte la precocidad, la intolerancia a la contradicción, la obstinación, la meticulosidad, el deseo de dulces (cuidado que el deseo de azúcar y de dulces se puede confundir en los chicos). Ambos presentan temor a las tormentas, al fracaso, pero *Lycopodium* teme fundamentalmente a estar solo, síntoma que no comparte con *Carcinosin*. Ambos son anticipados y presentan trastornos por anticipación.

Pero a *Lycopodium* le importa más lo que piensen de él los otros, es competitivo, ambicioso, debe sobresalir siempre. No es tan inquieto, ni tiene el deseo de viajar, ni el gran sentido del ritmo de *Carcinosin*.

Si tomamos el baile en niños, la alegría y el amor a las tormentas y la posición genupectoral para dormir, podemos llegar a confundirlo con *Sepia*.

Ahora sí vamos a comparar *Carcinosin* con *Tuberculina*. Ambos son sumamente inquietos, tocan todo, tienen deseo de viajar, son obstinados, precoces o con retardo mental, mejoran o empeoran a orillas del mar, tienen escleróticas azules, duermen en posición de plegaria mahometana, comparten el deseo de manteca, de sal, de dulces, de carne ahumada, de leche y de grasas. Los dos se ofenden fácilmente, la música los agrava y comparten algunos temores (a los perros). A pesar de esto, *Tuberculina* es mucho más agresivo, pega, muerde, insulta, pateo, arroja cosas, golpea la cabeza contra la pared, escupe, enfrenta, araña, acercándose la imagen a *Mercurium*, *Sulphur*, *Chamomilla* o *Belladonna*.

Con *Medorrhinum* comparte la inquietud, la tendencia a tocar todo, la posición genupectoral para dormir, la anticipación, el temor a los perros y a la oscuridad. Comparten el deseo de sal, frutas, dulces. *Medorrhinum* desea hielo como *Veratrum* y fruta verde como *Calcarea Carbonica*. *Medorrhinum* además de inquieto es apurado, precipitado y agitado. Recordemos que este medicamento es el más desmemoriado de la materia médica, síntoma difícil de pesquisar en niños pequeños pero que sí se pone en evidencia en los niños en edad escolar.

Medorrhinum no es tan obstinado, son niños con cierto grado de crueldad, son más temerosos, sobre todo temen a los fantasmas, a la oscuridad, al agua, a que algo ocurra. *Medorrhinum* destapa sus pies al dormir por ardor en las plantas. Todas sus secreciones son fétidas, en general escoriantes, con olor a pescado.

Presenta la característica erupción rojo fuego entre los glúteos.

Su cara es amarillenta y tan oleosa que refleja la luz. Ambos son niños que presentan enfermedades prácticamente desde el nacimiento, síntoma que también vemos en *Tuberculina*. Los tres mejoran y agravan por aire de mar.

Si comparamos *Carcinosin*, *Tuberculina* y *Medorrhinum* vamos a ver que muchas veces el diagnóstico diferencial es muy difícil. Como dije, son niños precozmente enfermos, inquietos, que duermen en posición genupectoral, sobre todo *Medorrhinum*. Adquieren aquí muchísima importancia los antecedentes familiares de cáncer, TBC o blenorragia.

Destacamos la afectuosidad y el baile de *Carcinosin*, la agresividad, ya sea hacia el medio ambiente o la autoagresión en *Tuberculina*, y los temores en *Medorrhinum* (a los fantasmas, que haya alguien detrás de él, que caminan detrás de él, que lo persiguen, que cuchichean, etc.).

Carcinosin y *Tuberculina* tienen deseo de viajar. *Medorrhinum* no.

Medorrhinum y *Tuberculina* tienen aversión a ser tocados. *Carcinosin* no (es franelero como *Phosphorus*).

Impulsado a tocar todo: *Medorrhinum* y *Carcinosin* (*Tuberculina* merecería estar agregado). ✓